

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351358>

УДК 619:636.2:615

**ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА КОВОСТИМ НА ГОМЕОСТАЗ
КРОВИ КОРОВ НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА**

Д.П. Винокурова,

доц., к.вет.н.,

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ»

Аннотация: Статья посвящена исследованию эффективности нового препарата при патологиях костей и суставов у крупного рогатого скота. Препарат ковостим является многокомпонентным, полифункциональным и обладает комплексным фармакотерапевтическим воздействием на большинство ключевых патогенетических звеньев. По итогам проведения исследования, у опытных коров в сравнении с контрольными аналогами было установлено повышение общего белка ($79,74 \pm 5,27$) на фоне нарушения протеинограмм в частности α - β - и γ -глобулинов, Са ($2,67 \pm 0,29$), Р ($2,24 \pm 0,73$), снижение уровня глюкозы до нормы ($3,74 \pm 0,52$), понизились показатели АСТ ($116,84 \pm 8,24$). Таким образом, применение препарата оказало положительное влияние на показатели углеводного, белкового, жирового и минерального обмена, а также клиническое состояние коров.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ковостим, артриты, артрозы, кальций, витамины

**THE EFFECT OF COVO STIM ON COW BLOOD HOMEOSTASIS
AGAINST THE BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT OF
PATHOLOGIES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM**

D.P. Vinokurova,

Associate Professor, Candidate of Veterinary Sciences,
Kuban State Agrarian University

Annotation: The article is devoted to the study of the effectiveness of a new drug in bone and joint pathologies in cattle. The drug novostem is multicomponent, multifunctional and has a complex pharmacotherapeutic effect on most key pathogenetic links. According to the results of the study, in experimental cows, in comparison with control analogues, an increase in total protein (79.74 ± 5.27) was found against the background of impaired proteinograms, in particular α - β - and γ -globulins, Ca (2.67 ± 0.29), P (2.24 ± 0.73), a decrease in glucose levels to normal (3.74 ± 0.52), the AST values decreased (116.84 ± 8.24). Thus, the use of the drug had a positive effect on the parameters of carbohydrate, protein, fat and mineral metabolism, as well as the clinical condition of cows.

Keywords: cattle, cattle, arthritis, arthrosis, calcium, vitamins

Минеральный и электролитный обмен имеют особую важность у молочных коров из-за особенностей их физиологии, что становится более актуальным в условиях высокой продуктивности. Молокообразование напрямую влияет на состояние минерального обмена животных и без сбалансированного рациона, удовлетворяющего все потребности организма, существуют риски возникновения различных патологий и нарушение качества получаемого молока. В период лактации молочные коровы особенно подвержены возникновению дефицитов по самым важным макроэлементам: кальцию, фосфору, калию, натрию, хлору. А учитывая тенденцию к росту продуктивности, данная проблема не теряет своей актуальности. При этом важной составляющей данного вопроса является разработка безопасных и эффективных добавок для коррекции минеральных дефицитов [1, 2, 5-10].

При анализе причин выбытия коров в хозяйствах [3] установлено, что основной причиной является нарушение обмена веществ, тогда как болезни вымени и акушерско-гинекологические патологии стоят на втором месте. В сыворотке крови животных регистрируются низкие концентрации альбуминов на фоне увеличения γ -глобулинов, количество общего кальция и его соотношение к фосфору снижено, тогда как уровни неорганического фосфора и билирубина, напротив, повышены.

Эти данные подтверждаются и нашими исследованиями, что послужило основанием для разработки фармакологического средства для профилактики и лечения остеодистрофических заболеваний у КРС.

Опыт по исследованию эффективности препарата ковостим был проведен в условиях учебно-опытного хозяйства «Кубань» ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ на молочных коровах в возрасте до 5 лет с массой тела 500–600 кг. Предварительно, для выявления животных с патологиями или нарушениями минерального обмена, был собран анамнез, проведен клинический осмотр, а также отобрана кровь для оценки биохимического гомеостаза (табл. 1).

Таблица 1 – Биохимические показатели крови коров до начала эксперимента ($M \pm m$, $n=24$)

Показатели	Группа	Референсные границы
Белок, г/л	73,48±5,43	79–89
Белковые фракции: альбумины, %	41,92±3,20	40–52
глобулины, %	α	11,60±1,16
	β	8,64±0,94
	γ	37,84±2,51
Глюкоза, ммоль/л	2,94±0,52	2,2–3,9
Мочевина, ммоль/л	7,98±0,94	3,3–8,8
Холестерин, ммоль/л	4,80±0,26	4,7–6,2
АсАТ, Ед/л	135,8±8,14	45–110
АлАТ, Ед/л	32,21±2,45	6,9–35
Кальций общий, ммоль/л	2,34±0,60	2,48–3,8
Фосфор неорганический, ммоль/л	1,98±0,34	1,4–2,3
Триглицериды, ммоль/л	0,23±0,07	0,33–0,79
Щелочная фосфатаза, Ед/л	147,20±7,25	17,5–152
Билирубин общий, Мкмоль/л	11,32±0,92	0,7–14

При анализе таблицы 1 можно отметить следующее: у животных регистрируется гипопроteinемия, обусловленная снижением уровня общего белка на 6,9 % от нижних границ нормы,

низкий уровень α - и β -глобулинов (снижение на 9,4 и 13,6 % соответственно), дефицит кальция и триглицеридов. При этом, на фоне белковой недостаточности, у коров выявлена умеренная гипергликемия и дисферментемия, связанная с увеличением аспаратаминотрансферазы (на 23,5 %). Изменения гомеостаза подтверждаются клиническими нарушениями (хромота, болезненность и отеки в области суставов, избегание опоры на пораженную конечность), связанными с патологией опорно-двигательного аппарата.

Далее, по итогам мониторинга было отобрано 10 коров с артрозами, артритами, деформациями копытцев и тендинитами, после чего животные были разделены на две группы – опытную и контрольную ($n=5$). Опытным коровам ежедневно с кормом на протяжении трех недель задавали препарат ковостим из расчета 50 грамм на голову. Контрольная группа коров находилась только на кормах основного рациона.

Биохимические исследования сыворотки крови, взятой через 21 день экспериментального периода, показали, что на фоне применения препарата у коров опытной группы отмечено увеличение общего белка и стабилизация его фракционного состава (табл. 2).

Так, концентрация общего белка в опытной группе превышала значения контроля на 7,9 %. Произошла стабилизация его фракционного состава, обусловленная увеличением альбуминов (на 5,5 %) на фоне снижения уровня гамма-глобулинов (на 18,6 %). Уровень глюкозы у опытных коров к концу исследований увеличился на 40,6 % в сравнении с контрольными аналогами и на 27,2 % – в сравнении с фоновыми показателями.

В ферментном обмене у коров, получавших ковостим, выявлено уменьшение активности аспаратаминотрансферазы (на 16,4 %) до верхних границ референсных значений, тогда как в контрольной группе активность АсАТ все еще была значимо высокой.

Таблица 2 – Биохимические показатели крови коров после применения ковостима ($M \pm m$, $n=5$)

Показатели	Контрольная группа	Опытная группа	Референсные границы
Белок, г/л	73,92±6,18	79,74±5,27	79–89
Белковые фракции: альбумины, %	46,10±3,24	48,66±2,85	40–52
глобулины, %	α	11,44±1,20	12,8–17
	β	6,55±0,82	10–17
	γ	35,95±2,46	25–40
Глюкоза, ммоль/л	2,66±0,37	3,74±0,52	2,2–3,9
Мочевина, ммоль/л	8,14±0,92	8,22±0,83	3,3–8,8
Холестерин, ммоль/л	4,12±0,55	4,98±0,34	4,7–6,2
АсАТ, Ед/л	139,81±7,15	116,84±8,24	45–110
АлАТ, Ед/л	28,43±1,46	28,04±2,07	6,9–35
Кальций общий, ммоль/л	2,28±0,37	2,67±0,29	2,48–3,8
Фосфор неорганический, ммоль/л	2,06±0,80	2,24±0,73	1,4–2,3
Триглицериды, ммоль/л	0,26±0,08	0,34±0,06	0,33–0,79
Щелочная фосфатаза, Ед/л	130,41±9,52	138,83±7,60	17,5–152
Билирубин общий, мкмоль/л	12,78±2,43	11,54±3,16	0,7–14

Препарат оказал положительное влияние на минеральный обмен. Уровень кальция за период эксперимента увеличился на 14,1 %. Тогда как в сравнении с контрольными коровами повышение достигло 17,1 %. Межгрупповые различия по фосфору к концу исследований составили 8,7 % в сторону увеличения показателя в опытной группе. В липидном обмене у опытных животных установлено увеличение концентрации триглицеридов на 30,8 %, чего не регистрировалось в группе контроля.

Таким образом, применение препарата оказало положительное влияние на метаболические процессы организма коров, а также на их

клиническое состояние. Эти изменения произошли благодаря входящим в состав препарата источникам кальция, фосфора, витаминов Д, К и L-пролина.

Исходя из результатов исследования, препарат ковостим можно рекомендовать как для профилактики дефицитов макро- и микроэлементов у дойных коров, так и для лечения патологий, связанных с нарушениями минерального обмена.

Список литературы

[1] Белоусов А.И. Эффективность применения микроэлементов для коррекции нарушения обмена веществ у коров / А.И. Белоусов, Л.В. Валова // Ветеринария Кубани. – 2008. № 5. 16-17 с.

[2] Буряков Н.П. Оценка полноценности рационов крупного рогатого скота / Н.П. Буряков // Молочная промышленность. – 2014. № 7. 19-24 с.

[3] Васильева С.В. Сравнительные исследования важнейших показателей метаболизма у новотельных коров в различных хозяйствах в связи с данными по выбытию из стада / С.В. Васильева // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2020. № 4. 153-156 с.

[4] Васильев Ю.Г. Ветеринарная клиническая гематология : учебное пособие / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, А.И. Любимов. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. 656 с.

[5] Минерально витаминное питание коров в сухостойный период / В.А. Романенко, Е.Н. Василенко, О.Г. Голушко, М.А. Надаринская // Наше сельское хозяйство. – 2019. № 10(210). 26-29 с.

[6] Мовсаров Х.Д. Коррекция минерального обмена веществ у крупного рогатого скота с применением бентонитовой глины "Ирлит-7" Алагирского месторождения РСО-Алания: специальность 16.00.01 : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук / Х.Д. Мовсаров – п. Персиановский, 2009. 23 с.

[7] Мудрук С.С. Влияние применения кормовой добавки на основе фукусовых водорослей Белого моря на показатели минерального обмена у коров / С.С. Мудрук, Л.Ю. Карпенко // Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. – 2024. № 2. 116-119 с. Фармакологическая коррекция обмена веществ у коров для

снижения риска развития патологии родового и послеродового периодов / Н.Н. Малкова, М.Е. Остякова, В.К. Ирхина, С. А. Щербинина // Ветеринария Кубани. – 2021. № 5. 10-12 с.

[8] Никулин И.А. Анализ показателей обмена веществ у высокопродуктивных молочных коров голштинской породы / И.А. Никулин, И.Н. Дайховская // Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии. – 2022. № 1(23). 24-29 с.

[9] Оценка и оптимизация минерального обмена лактирующих коров / С.Н. Белова, О.В. Смоловская, В.А. Плешков, А.В. Семечкова // Пермский аграрный вестник. – 2022. № 3(39). 46-54 с.

[10] Полноценное кормление молочного скота – основа реализации генетического потенциала продуктивности / В.И. Волгин, Л.В. Романенко, П.Н. Прохоренко и др.; Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных. – Москва: Российская академия наук, 2018. 260 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Belousov A.I. Efficiency of using trace elements to correct metabolic disorders in cows / A.I. Belousov, L.V. Valova // Veterinary Science of Kuban. – 2008. No. 5. 16-17 p.

[2] Buryakov N.P. Evaluation of the adequacy of cattle rations / N.P. Buryakov // Dairy industry. – 2014. No. 7. 19-24 p.

[3] Vasilyeva S.V. Comparative studies of the most important metabolic indicators in fresh cows in various farms in connection with data on withdrawal from the herd / S.V. Vasilyeva // Issues of regulatory framework in veterinary medicine. – 2020. No. 4. 153-156 p.

[4] Vasiliev Yu.G. Veterinary clinical hematology: a tutorial / Yu.G. Vasiliev, E.I. Troshin, A.I. Lyubimov. – St. Petersburg: Lan, 2022. 656 p.

[5] Mineral and vitamin nutrition of cows during the dry period / V.A. Romanenko, E.N. Vasilenko, O.G. Golushko, M.A. Nadarinskaya // Our agriculture. – 2019. No. 10 (210). 26-29 p.

[6] Movsarov H.D. Correction of mineral metabolism in cattle using bentonite clay "Irlit-7" from the Alagir deposit of the Republic of North Ossetia-Alania: specialty 16.00.01: abstract of a dissertation for the degree

of candidate of veterinary sciences / H.D. Movsarov – p. Persianovsky, 2009. 23 p.

[7] Mudruk S.S. The effect of using a feed additive based on White Sea fucus algae on mineral metabolism indices in cows / S.S. Mudruk, L.Yu. Karpenko // Normative-legal regulation in veterinary medicine. – 2024. No. 2. 116-119 p. Pharmacological correction of metabolism in cows to reduce the risk of developing pathology of the birth and postpartum periods / N.N. Malkova, M.E. Ostyakova, V.K. Irkhina, S.A. Shcherbinina // Veterinary science of Kuban. – 2021. No. 5. 10-12 p.

[8] Nikulin I.A. Analysis of metabolic indices in highly productive Holstein dairy cows / I.A. Nikulin, I.N. Daykhovskaya // Current issues in agricultural biology. – 2022. No. 1 (23). 24-29 p.

[9] Evaluation and optimization of mineral metabolism in lactating cows / S.N. Belova, O.V. Smolovskaya, V.A. Pleshkov, A.V. Semechkova // Perm Agrarian Bulletin. – 2022. No. 3 (39). 46-54 p.

[10] Complete feeding of dairy cattle is the basis for realizing the genetic potential of productivity / V.I. Volgin, L.V. Romanenko, P.N. Prokhorenko et al.; All-Russian Research Institute of Genetics and Breeding of Agricultural Animals. – Moscow: Russian Academy of Sciences, 2018. 260 p.

© Д.П. Винокурова, 2025

Поступила в редакцию 4.01.2025
Принята к публикации 23.01.2025

Для цитирования:

Винокурова Д.П. Влияние препарата ковостим на гомеостаз крови коров на фоне развития патологий опорно-двигательного аппарата // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-2(53). С. 4-11. URL: <https://ip-journal.ru/>